

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 06/9/2022

Alla c.a. dr Dr. Antonino Bruno
Laboratorio di Immunità Innata (Ricerca-Fantoli)
Milano

CE-92.2022

Il Comitato Etico, presa visione della documentazione inviata come da richieste del verbale 69.2022 inerenti il protocollo valutato in via remota il 15/03/2022

CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE NK in PDAC

**Proponente Dr. A Bruno
529/2022**

Approva il protocollo senza riserve.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente